

УДК 004.87:351.82

DOI

**РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ НА УРОВНЕ
ГОСУДАРСТВА****ТАРУСИНА Н.Э.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. Изучено понятие «цифровая экономика», развитие цифровой экономики в России и за рубежом. Выявлены её преимущества и недостатки. Проанализирована программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Даны рекомендации по развитию цифровой экономики в Донецкой Народной Республике как управленческой инновации на уровне государства.

Ключевые слова: *цифровая экономика, виртуальная экономика, электронные технологии, цифровые технологии, специалист по информационным технологиям*

**DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC AS A MANAGEMENT INNOVATION AT THE STATE LEVEL****TARUSINA N.E.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Information Technology
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The concept of «digital economy», the digital economy's development in Russia and abroad are studied. Its advantages and disadvantages are revealed. The program «Digital Economy of the Russian Federation» is analyzed. Recommendations are given for the development of the digital economy in the Donetsk People's Republic as a management innovation at the state level.

Keywords: *digital economy, virtual economy, electronic technologies, digital technologies, information technology specialist*

Актуальность. Передовые страны мира вступили в эпоху постиндустриального развития, принципиальная черта которой – всё большая наукоёмкость производства и возможность экономического доминирования не только за счёт ресурсной и промышленной базы, но и за счёт организации производства и инноваций. Имея достаточно высокий потенциал в сфере науки и образования, всё же отмечается существенное отставание в инновационном развитии. Среди причин для такого отставания не последнее место занимает человеческий фактор экономического развития, под которым понимается способность и решимость руководителей разных уровней внедрять и осуществлять новый подход, связанный с реализацией

инновационного типа развития производства и сферы услуг, готовность руководителей и специалистов к нововведениям, их заинтересованность во внедрении инноваций. В условиях глобальных изменений развитие отечественной экономики зависит от подготовки высококвалифицированных кадров, кадров инновационной культуры, которые способны трансформировать полученную информацию в навыки выполнения поставленных задач и расширения профессиональной компетентности.

Восьмидесятые года XX века считаются началом информационной революции, что связано с повсеместным переходом от аналоговых технологий к цифровым. Изменилась философия мира. Предпосылки таких перемен: применение персональных компьютеров; распространение глобальной сети Интернет; использование для связи мобильных устройств.

В современном мире цифровая экономика играет важную роль в развитии государства. Она открывает большие возможности для обмена информацией, ведения бизнеса, международного сотрудничества и образования. Яркими примерами являются дистанционное обучение, удалённая работа, покупка цифровых товаров и услуг, использование цифровой валюты (электронных денег). На сегодняшний день уровень развития цифровой экономики в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится на низком уровне. Отсутствуют какие-либо планы или программы по развитию цифровой экономики в республике. Как следствие, можно считать развитие цифровой экономики в ДНР управленческой инновацией на государственном уровне, что и определило актуальность темы исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Существуют разные подходы развития цифровой экономики в ДНР. В работах Кухенной М.А. [1], Кучера Н.В. [2] и Боженко Л.С. [3] были рассмотрены современные тенденции развития цифровой экономики. Цифровизация образования и возможные проблемы, которые могут возникнуть на этом пути развития, описаны в работах Чернышева Н.Н. [4] и Соколовой Л.С. [5]. Вопрос подготовки кадров для цифровой экономики был рассмотрен в работе Шухман М.Э. [6], что является важной частью цифровизации.

Выявлено, что существующий уровень высшего образования в регионе не позволяет ему выполнять функцию ключевого ресурса социально-экономического развития республики. Установлено, что современный рынок труда требует от выпускника не только сформированности теоретической системы профессиональных знаний, но и способности применять их самостоятельно в меняющихся условиях жизнедеятельности. Наблюдается на рынке труда проявление несбалансированности предложения рабочей силы по образовательно-квалификационным характеристикам и потребностям её в регионе, отсутствие высокого уровня мотивации к труду. К основным проблемам развития системы высшего образования относятся: влияние демографической ситуации на численность выпускников общеобразовательных школ, снижение количества квалифицированных трудовых ресурсов для экономики региона, необходимость улучшения профориентационной работы на основе внедрения новых её форм и методов для снижения диспропорций между структурой подготовки специалистов и их спросом на региональном рынке труда.

Цель статьи: изучить понятие «цифровая экономика», развитие цифровой экономики в России и за рубежом. Выявить её преимущества и недостатки. Проанализировать программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Дать рекомендации по развитию цифровой экономики в Донецкой Народной Республике как управленческой инновации на уровне государства.

Изложение основного материала исследования. Цифровая, или виртуальная экономика – это экономическая деятельность, основанная на использовании для её организации, ведения и регулирования цифровых технологий, связанная с электронной формой ведения бизнеса и электронной коммерцией, производимыми и сбываемыми

цифровыми товарами и услугами. Расчёт оплаты за услуги и товары производится обычно в цифровой валюте, так называемыми электронными деньгами.

Понятие «цифровая экономика» было введено Доном Тапскоттом в 1995 году при описании особенностей сетевой разведки.

Инновации, способствующие ускоренному развитию виртуальной экономики:

- блокчейн;
- искусственный интеллект (имитация когнитивных функций человека);
- облачные вычисления;
- машинное обучение;
- нейронные сети.

Сегодня подавляющее большинство фирм и предприятий планируют и осуществляют своё функционирование, частично или полностью используя сервис сетевых технологий и Интернета. Например, интернет-магазины могут иметь только склад и сайт со списком товаров, которые присутствуют на этом складе, меню для осуществления заказа и так далее. Или же водители такси, которые принимают вызовы клиентов при помощи специального мобильного приложения, работа которого обеспечивается благодаря доступу к Интернету.

Отметим несколько основных направлений деятельности, которые используются при удалённой работе юридическими лицами и субъектами предпринимательства. К ним можно отнести планирование, управление и контроль; анализ бизнеса; бухгалтерский учёт и аудит; формирование и предоставление отчётности; доставку товаров; маркетинг; логистику; оказание услуг.

Множество людей во всём мире используют Интернет, чтобы работать или обучаться. Таким образом, студент днём учится, а вечером может в частном порядке подрабатывать на так называемом фрилансе, т. е. при помощи интернета искать клиентов, работодателей, партнёров, информацию и средства для решения рабочих задач и даже выполнять их, находясь непосредственно в сети. Таким образом, он может зарабатывать, не выходя за порог своего дома. К марту 2021 года количество людей, которые повседневно используют Интернет в своей жизни, выросло до количества в 5,1 млрд человек.

Использование возможностей цифровой экономики сможет привести к повышению коэффициента полезного действия не только производства компании, а также работы отдельного сотрудника; к оптимизации работы всей компании, расширению круга потенциальных покупателей и т. д. Перевод документов в цифровой формат позволит существенно оптимизировать работу с любыми документами, ускорить их поиск и расширить круг сотрудников и обычных граждан, которым они будут легко доступны.

На сегодняшний день на долю цифровой экономики приходится 22% мирового ВВП. Лидирует Китай, который смог достичь показателя величиной 30% от ВВП, что среди высокоразвитых стран является самым высоким показателем. Далее с величиной показателя в 15% от ВВП идёт Великобритания. У всех прочих стран данный показатель достигает в среднем от 5% до 5,5%.

Правительства практически всех стран мира осознают важность и неизбежность внедрения цифровых и сетевых инноваций в технологический процесс всех сфер жизни человечества, а потому ими был взят курс на развитие в своих государствах цифровой экономики. Китай и Соединённые Штаты Америки являются лидирующими соперниками в этой неформальной гонке, последующие места делят между собой Великобритания, Австралия, европейские страны и другие.

В зарубежных программах цифровизации выделяют следующие основные направления: человеческий капитал; инфраструктуру; государственные услуги; экономические секторы.

Рассмотрим российскую программу развития цифровой экономики «Цифровая экономика Российской Федерации». От 24 декабря 2018 года утверждён паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Паспорт национальной программы [7] разработан Министерством связи и массовых коммуникаций России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт национальной программы включает в себя следующие федеральные проекты:

- «Нормативное регулирование цифровой среды»;
- «Информационная инфраструктура»;
- «Кадры для цифровой экономики»;
- «Информационная безопасность»;
- «Цифровые технологии»;
- «Цифровое государственное управление».

Целями национального проекта по цифровизации экономики являются:

- увеличение внутренних затрат для развития цифровой экономики путём использования всевозможных источников, увеличив их показатель как минимум в три раза;
- развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, которая будет доступна для любых организаций и домохозяйств;
- увеличение процента домохозяйств, имеющих широкополосной доступ к сети Интернет до 97% к 2024 году;
- увеличение процента социально значимых объектов инфраструктуры, которые имели бы широкополосной доступ к Интернету до 100% к 2024 году;
- увеличение количества опорных центров обработки данных в федеральных округах с 0 до 8 к 2024 году;
- увеличение доли оказания услуг по хранению и обработке данных Российской Федерацией на мировом рынке информационных услуг до 5% к 2024 году;
- величину среднего срока простоя государственных информационных систем вследствие кибератак свести к минимуму;
- сделать отечественное программное обеспечение приоритетным для установки в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях;
- увеличить процент (в стоимостном выражении) закупаемого и арендуемого органами государственной власти отечественного программного обеспечения до 90% к 2024 году.

Функционирование многих фирм частично или полностью осуществляется через Интернет. Ярким примером использования цифровых технологий, на примере Российской Федерации, является Яндекс-такси или Сбербанк России.

Виртуальная экономика и биотехнологии способны улучшить жизнь обычных людей. Врач оперативно поставит диагноз и, при необходимости, проведёт операцию, независимо от местонахождения пациента. Житель любого региона страны сможет получить высшее образование или обучиться новой профессии дистанционно. У покупателей появляется огромный выбор товаров, доступных в интернет-магазинах. При этом повышается скорость оказания услуг и их качество.

Цифровая экономика позволит ускорить обработку большого объёма информации и освободить сотрудников от рутинной работы. Преимущества виртуальной экономики заключаются в снижении издержек; повышении производительности труда; создании новых рабочих мест; снижении бюрократии и коррупции; переходе к электронным деньгам; «прозрачность» проводимых операций;

сведения к минимуму «человеческого» фактора (возможные ошибки, эмоции, физическое состояние); развитию фриланса. Цифровая экономика оказывает прямое воздействие на ценообразование, при этом снижается стоимость товаров и услуг.

Несмотря на это, в реальности внедрение цифровых технологий таит некоторые опасности. Цифровая экономика имеет не только плюсы, но и минусы. К недостаткам можно отнести: растущее число мошенников; риски утечки информации; использование персональных данных людей. Наблюдается сокращение работников за счёт автоматизации производства. Исчезает ряд невостребованных профессий и компетенций. У персонала могут отсутствовать навыки работы с использованием новых технологий. Наблюдается нежелание или невозможность некоторых категорий граждан использовать новые технологии на практике (пенсионеры отказываются переходить на банковские карты). У детей преобладает «машинное» мышление над системным.

Современной системе образования присущи особенности, унаследованные ещё от советского периода: обучение людей ещё не стало необходимой потребностью постоянного обновления знаний, квалификационного роста и переподготовки; профессиональное образование остаётся ориентированным на узкого специалиста, мало способного к профессиональной мобильности и креативности; недостаточное участие частного капитала в образовательных процессах, низкий уровень профессиональной подготовки из-за неэффективного содействия государства в этом деле, низкий уровень материальной базы учебных заведений (учебные корпуса, компьютерная техника, лаборатория оборудования, библиотечные фонды, общежития, спортивные сооружения и т. п.)

Характерен новый этап в развитии постиндустриального производства, который отмечается переходом от традиционной модели образования: становлением массовости высшего образования, снижением её качества и высокого статуса в обществе, требует внедрения как образовательных и управленческих инноваций для достижения качества высшего образования в соответствии с требованиями постиндустриального производства, так и развития инновационной образовательной инфраструктуры.

Развитие регионального непрерывного образования предусматривает его становление как определяющего фактора стратегического социально-экономического развития региона, реализуется благодаря качественной подготовке специалистов и высококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с потребностями региона, регионального рынка труда. Продолжается работа по реализации государственных программ, направленных на информатизацию и компьютеризацию высших учебных заведений, внедрение информационных и коммуникационных технологий в образование и науку; государственных целевых программ работы с одарённой молодёжью.

Каждому периоду общества присущи свои как социально-экономические, научно-технические, так и образовательно-духовные проблемы. Их решение требует новых подходов, анализа современного состояния функционирования, прогнозирования тенденций развития. На каждом этапе жизнедеятельности общества высшее образование не только готовило кадры для производства и сферы услуг, но и воспитывало Человека, способствовало раскрытию его талантов, реализации стремления работать на благо своей страны, региона.

Современные исследователи отмечают, что в последние годы снижается качество высшего образования. Большинство выпускников высших учебных заведений являются неконкурентоспособными для современного рынка труда. Получение качественного образования напрямую зависит от: качества самих требований (целей, стандартов и норм); качества ресурсов (программ, кадрового потенциала, контингента абитуриентов, материально-технического обеспечения, финансов и т. д.); качества образовательных процессов (научной и учебной деятельности, управления,

образовательных технологий), которые непосредственно обеспечивают подготовку специалистов.

Подготовка современных специалистов должна соответствовать требованиям рынка труда. К таким требованиям следует отнести: ориентацию на потребности личности будущего специалиста, а не общества; предоставление выбора учебных курсов и практик на всех уровнях обучения; способствовать формированию желаний, раскрытию возможностей и осознанию необходимости формирования новых навыков и умений в пределах выбранной профессии, приобретение новых профессий на протяжении жизни.

Подготовка кадров для новых реалий на сегодняшний день является одной из самых важных проблем. Преподаватель перестал быть для обучающегося источником знаний, он мотивирует процесс обучения, становится навигатором. Система образования в школе, средних и высших учебных заведениях требует преобразований.

Встаёт актуальный вопрос о существующих подходах к обучению и переподготовке кадров для цифровой экономики. Это подтверждает всё увеличивающаяся потребность в квалифицированных специалистах по информационным технологиям (ИТ). В необходимости изменения системы образования убеждён новатор банковской сферы России Герман Греф. Главной идеей является устранение системы тестов и экзаменов.

Удовлетворить спрос в ИТ-кадрах невозможно только за счёт увеличения набора абитуриентов – это лишь частичное решение проблемы. Растущую потребность в кадрах можно решить путём повышения квалификации специалистов, переподготовки, получения второго высшего образования. И здесь не последнюю роль должны сыграть ИТ-компании, количество которых ежегодно растёт.

Проведенный анализ подготовки конкурентоспособного специалиста по информационным технологиям обнаружил учёт показателей качественной подготовки современных специалистов, уровень сформированности которых обусловлен внутренними ресурсами, в частности качеством профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр и кафедр, привлекаемых к подготовке ИТ-специалистов; уровнем учебно-методического обеспечения; уровнем материально-технического обеспечения и тому подобное. Подготовка специалистов по информационным технологиям с учётом дальнейшего развития научно-технического прогресса требует расширения источников для получения образовательных компетенций.

Конкурентоспособность современных специалистов по информационным технологиям обеспечивается также набором выборочных фундаментальных и специальных дисциплин, которые внедряются конкретным высшим учебным заведением в соответствии с концепцией подготовки данных специалистов с учётом особенностей подготовки в вузах-конкурентах, мониторинга востребованности на современном рынке труда, так и выбором самих студентов. Поэтому вариативная часть образовательно-профессиональной подготовки ИТ-специалистов может содержательно быть наполненной по-разному.

Подготовка современных ИТ-специалистов должна происходить в соответствии с требованиями становления рынка квалификаций, предусматривает обязательное овладение социальными и личностными компетенциями, которые включают не только требования к физиологическим и психическим функциям, но и к личностным качествам человека. Проявление социальных и личностных компетенций ИТ-специалистов предусматривает проведение мониторинга с участием работодателей, ассоциаций работодателей. Кроме того, для формирования социальных и личностных компетенций недостаточно одного курса, который предусматривает классические формы обучения. Поэтому в вариативных частях должны найти отражение интерактивные курсы, тренинги, дополнительные курсы.

Продуктами и сервисами национального проекта, которые позволят улучшить кадровую ситуацию, являются гранты и сервисы для населения; субсидии для учреждений образования; подготовка кадров для бизнеса.

Работа с гражданами предполагает реализацию мероприятий по нескольким направлениям. К ним можно отнести предоставление именных сертификатов на обучение цифровым компетенциям; грантов для поддержки обучающихся, которые победили в олимпиадах по математике и информатике; самостоятельное изучение материалов по цифровой грамотности с помощью единого онлайн-сервиса, с использованием инфографики, презентаций, решением кейсов по теме цифровизации; создание новых образовательных программ на основе изменённой методологии преподавания в школах и высших учебных заведениях.

Некоммерческая организация «Цифровая экономика» учредила знак качества в номинации «Кадры для цифровой экономики». Для его получения необходимо в образовательных программах использовать для обучения виртуальные инструменты. В ближайшем будущем федеральный бюджет будет субсидировать расходы учреждений образования среднего и высшего звена в области информационных технологий. Мероприятия, необходимые для получения субсидий: проводить тематические детские лагерные смены по ИТ и математике; использовать на уроках цифровые учебно-методические комплексы (виртуальные лаборатории, тренажёры и другое); создавать международные центры по мониторингу и изучению передовых идей и опыта.

Перечислим направления, определённые национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», где необходимо применение новых технологий.

1. Регулирование на уровне государства. Данное направление подразумевает создание законодательной базы, которая обеспечит условия, благоприятствующие успешному развитию цифровой экономики в России.

2. Введение налоговых льгот для компаний, деятельностью которых является проведение прикладных исследований в сфере высоких технологий (на самых разных уровнях территориального охвата), относится к информационной инфраструктуре.

3. Исследования и разработки. Новые технологии позволят создавать платформы для обмена продукцией или опытом независимых участников рынка.

4. Планируется создание особого, новаторского характера сервиса, который обеспечит повышение цифровой грамотности граждан. В общеобразовательных учреждениях следует ввести новую дисциплину под названием «Технология», которая включает изучение новшеств цифровой экономики; для преподавания этого специфического предмета планируется привлекать практикующих специалистов. Эти нововведения отражены в направлении «Кадры и образование».

5. «Информационная безопасность» предполагает использование отечественных программных продуктов для обеспечения кибербезопасности.

6. Направление «Государственное управление» отмечает полный уход чиновников от работы с бумажной формой документации, переход на использование документооборота исключительно в электронном виде (уже отчасти реализовано).

7. Возможности Интернет позволят автоматизировать парковки, управление водными и энергетическими ресурсами, создать беспилотный общественный транспорт. Мероприятия по воплощению этой идеи указываются в направлении «Умный город».

8. «Цифровое здравоохранение» предполагает финансовую поддержку компаний, которые используют высокие технологии в медицине. Предлагается оказывать данную поддержку на конкурсной основе. Также следует оказывать по месту требования своевременную технологичную медицинскую помощь.

По всем направлениям национальной программы утверждены планы мероприятий. Уже сейчас в России действует сайт Государственных услуг, который

пользуется большим спросом. Заключаются договора государственных и муниципальных учреждений с контрагентами по результатам электронных торгов, аукционов или запроса котировок. Это позволяет рационально использовать бюджетные средства.

При реализации программы предполагается укреплять позиции России на мировом рынке информационных услуг, увеличив долю участия до 10% к 2024 году. Планируется предоставлять широкополосной доступ к Интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с 97% жителей страны; использовать покрытие мобильными сетями 5G городов с численностью населения более 1 млн человек. К 2024 году число ИТ-специалистов, ежегодно подготавливаемых высшими учебными заведениями, должно составить 120 тыс. человек. Также к 2024 году в России должны появиться не менее 10 предприятий в сфере высоких технологий.

На основе целей и задач, поставленных в паспорте национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [7], нами были сформулированы рекомендации для проведения цифровизации на территории Донецкой Народной Республики.

1. В сфере «Нормативного регулирования цифровой среды» предлагаются следующие рекомендации:

1.1. Создать систему правового регулирования цифровой экономики, которая основывалась бы на гибком подходе к каждой сфере, а также внедрить гражданский оборот на базе цифровых технологий.

1.2. Обеспечить благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных.

1.3. Обеспечить правовыми условиями использование инновационных технологий на финансовом рынке.

1.4. Принятие нормативных правовых актов, которые будут стимулировать развитие цифровой экономики.

1.5. Сформировать правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата, учитывая особенности развития цифровой экономики.

1.6. Обеспечить процесс нормативного регулирования цифрового взаимодействия государства и предпринимательского сектора.

1.7. Сформировать правовую базу отраслевого регулирования, содействующую развитию цифровой экономики.

1.8. Определить направления комплексного развития законодательства, которое будет регулировать отношения в области цифровой экономики, создать механизм управления изменениями и компетенциями в области регулирования цифровой экономики.

1.9. Обеспечить формирование правовых условий для наиболее эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой экономики.

1.10. Разработать и привести в исполнение план по совершенствованию механизмов стандартизации.

2. Комплекс рекомендаций в сфере «Информационной инфраструктуры»:

2.1. Создать инфраструктуру передачи данных для органов государственной власти и домохозяйств.

2.2. Создать инфраструктуру передачи данных для медицинских организаций и государственных организаций сферы образования, которые реализуют программы общего и среднего профессионального образования.

2.3. Создать инструменты планирования и стимулирования развития сетей и отрасли связи.

2.4. Развивать сети связи на объектах транспортной инфраструктуры.

2.5. Для обработки и хранения данных на территории Донецкой Народной Республики создать всеобъемлющую конкурентоспособную инфраструктуру.

2.6. Внедрить цифровые технологии и платформенные решения в сферы государственного управления, бизнеса и общества.

3. В сфере «Кадров для цифровой экономики» сформулированы следующие рекомендации:

3.1. Подготовить высококвалифицированные кадры для цифровой экономики.

3.2. Разработать методологию прогноза потребности в кадрах для цифровой экономики.

3.3. Разработать концепцию модели компетенций цифровой экономики, перечень базовых компетенций и механизм их применения.

3.4. Организовать создание венчурного фонда с целью поддержания перспективных образовательных технологий цифровой экономики.

3.5. Создавать центры ускоренной подготовки специалистов в сфере цифровой экономики.

3.6. Поддерживать талантливых студентов и школьников в области математики, информационных технологий.

3.7. Обеспечить оказание содействия гражданам в повышении степени цифровой грамотности и освоении компетенций цифровой экономики.

4. В сфере «Информационной безопасности» предлагаются следующие рекомендации:

4.1. При передаче, обработке и хранении данных обеспечить информационную безопасность, которая будет гарантировать защиту интересов личности, бизнеса и государства.

4.2. Организовать обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных.

4.3. В условиях цифровой экономики обеспечить защиту прав и интересов отдельной личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности.

4.4. Обеспечить создание национальных стандартов обработки больших массивов данных.

4.5. Организовать разработку требований к операторам промышленного Интернета, требований и методик проверки, проектов стандартов безопасности для киберфизических систем.

4.6. Развивать перспективные технологии идентификации участников информационного взаимодействия, в том числе технологии биометрической идентификации, многофакторной идентификации, методов криптографической идентификации и др.

4.7. Обеспечить формирование условий эффективного применения методов шифрования для защиты информации в условиях цифровой экономики.

4.8. Развивать значимые платёжные системы и их информационную безопасность.

4.9. В интересах реализации задач цифровой экономики обеспечить создание условий для развития образования в области цифровой безопасности.

5. Комплекс рекомендаций в сфере «Цифровых технологий»:

5.1. Создать комплексную систему финансирования проектов в сфере цифровых технологий, которая будет включать венчурное финансирование и др.

6. В сфере «Цифрового государственного управления» сформулированы следующие рекомендации:

6.1. Внедрить цифровые технологии и платформенные решения в сферы государственного управления и государственных услуг, включая те, что используются населением и субъектами малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальными предпринимателями.

6.2. Разработать и утвердить систему требований к целевому состоянию цифровой трансформации приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг согласно утверждённому перечню.

6.3. Организовать работу по формированию законов, обеспечивающих использование единой инфраструктуры электронного правительства государственными органами для выполнения большинства их функций.

6.4. Провести цифровую трансформацию государственных служб.

6.5. Обеспечить цифровую трансформацию государственного управления.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Изучено понятие «цифровая экономика», развитие цифровой экономики в России и за рубежом. Выявлены её преимущества и недостатки. Проанализирована программа «Цифровая экономика Российской Федерации». На основе целей и задач, поставленных в паспорте национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», нами были сформулированы рекомендации для проведения цифровизации на территории Донецкой Народной Республики в следующих сферах: «Нормативного регулирования цифровой среды», «Информационной инфраструктуры», «Кадров для цифровой экономики», «Информационной безопасности», «Цифровых технологий», «Цифрового государственного управления». Указанные рекомендации можно использовать для формирования планов и программ по развитию цифровой экономики Донецкой Народной Республики как управленческой инновации на уровне государства.

Список использованных источников

1. Кухенная М.А. Современные тенденции развития цифровой экономики в ДНР / М.А. Кухенная, А.Д. Колошмай // материалы II Респ. с междунар. участием науч.-практ. конф., 31 окт. 2019 г. / М-во связи ДНР, М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донецкий национальный ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический ун-т»; [коллектив авт.; редкол.: Дрожжина С.В. и др.]. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – С. 33-36.

2. Кучер Н.В. Современные тенденции цифровизации экономики // Материалы II Респ. с междунар. участием науч.-практ. конф., 31 окт. 2019 г. / М-во связи ДНР, М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донецкий национальный ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический ун-т»; [коллектив авт.; редкол.: Дрожжина С.В. и др.]. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – С. 56-59.

3. Боженко Л.С. Применение цифровой экономики в Донецкой Народной Республике // Материалы II Респ. с междунар. участием науч.-практ. конф., 31 окт. 2019 г. / М-во связи ДНР, М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донецкий национальный ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический ун-т»; [коллектив авт.; редкол.: Дрожжина С.В. и др.]. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – С. 59-61.

4. Чернышев Н.Н. Цифровая экономика: перспективы и вызовы в сфере IT-образования / Н.Н. Чернышев, Р.И. Чернышева, Т.В. Ниженец // Материалы II Респ. с междунар. участием науч.-практ. конф., 31 окт. 2019 г. / М-во связи ДНР, М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донецкий национальный ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический ун-т»; [коллектив авт.; редкол.: Дрожжина С.В. и др.]. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – С. 39-41.

5. Соколова Л.С. Проблемы цифровизации образования // Материалы II Респ. с междунар. участием науч.-практ. конф., 31 окт. 2019 г. / М-во связи ДНР, М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донецкий национальный ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический ун-т»; [коллектив авт.; редкол.: Дрожжина С.В. и др.]. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – С. 53-56.

6. Шухман М.Э. Цифровая экономика: кадры и их подготовка / М.Э. Шухман, Т.В. Федченко // Материалы II Респ. с междунар. участием науч.-практ. конф., 31 окт.

2019 г. / М-во связи ДНР, М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донецкий национальный ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический ун-т»; [коллектив авт.; редкол.: Дрожжина С.В. и др.]. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – С. 43-46.

7. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Правительство России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/info/35568/>

УДК 351.71

DOI

**ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ СИНГАПУР)**

**ШЕВЧУК Н.В.,
аспирант кафедры «Менеджмент
в непроизводственной сфере»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. Статья посвящена анализу и изучению современных информационных технологий при организации работы государственной службы Республики Сингапур – электронного правительства. На основе проведенного анализа и обобщения предложены к внедрению на территории Донецкой Народной Республики основополагающие подходы по организации предоставления государственных услуг посредством построения электронной системы взаимодействия между органами государственной власти и населением.

Ключевые слова: государственные услуги, электронное правительство, информационные системы, органы государственной власти, портал, Донецкая Народная Республика

**ELECTRONIC TECHNOLOGIES AS THE MAIN TOOL FOR IMPROVING THE
EFFICIENCY OF PUBLIC SERVICES (FOREIGN EXPERIENCE ON THE
EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE)**

**SHEVCHUK N.V.,
postgraduate Department of Non-productive
Sphere Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article is devoted to the analysis and study of modern information technologies in organizing the work of the civil service of the Republic of Singapore – «electronic government». On the basis of the analysis and generalization, fundamental approaches to organizing the provision of public services by building an electronic system of interaction between public authorities and the population are proposed for implementation in the territory of the Donetsk People's Republic.